

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

20. jaargang februari 1946 no. 2

INHOUD:

<i>Van de Redactie</i>	blz. 30
<i>Ordering van het accountantsberoep in Nederland</i>	blz. 31
<i>door W. N. DE BLAEY</i>	
<i>Heffing van den vermogensaanwas</i>	blz. 40
<i>door J. E. SPINOSA CATTELA</i>	
<i>Hoe worden de herstelleveranties geadmistrateerd en verrekend?</i> blz.	45
<i>door Dr J. F. HACCOU</i>	
<i>De verslaglegging bij levensverzekeringmaatschappijen, in het bijzonder die van de resultaten (slot)</i>	blz. 47
<i>door L. G. VAN DER HOEK</i>	
<i>Ingekomen boeken</i>	blz. 52